

“Ixtiyoriy murakkablikdagi naqshli kompozitsiyalar tuzish, bo‘yash va pardoqlash”

Qo`qon DPI talabasi **Maxmudova Yodgorxon Ibroximjon Qizi**

Annotatsiya

Kompozitsiyada naqsh yaratishning shunday qoidasini simmetriya, assimetriya, ritm, markazni topish, stilizatsiya, muvozanat, elementlarning o‘lchovi, shakli, rangi kabilarga rioya qilishni tashkil etadi va bunga qat’iy amal qilinadi. Shunday ekan maqsad qilib ushbu maqolamizda ixtiyoriy murakkablikdagi naqshli kompozitsiyalar tuzish, bo‘yash va pardoqlash haqida ma`lumotlar keltirdik.

Kalit so`zlar: Kompozitsiya, naqsh, murakkab naqsh, obi, targ`il, siyoh qalam.

«Изготовление, покраска и отделка узорных композиций произвольной сложности»

Махмудова Ёдгорхан девушка Ибрагимжон, студентка

Кокандского ГПИ

Абстрактный

Такое правило создания узора в композиции состоит в строгом соблюдении таких правил, как симметрия, асимметрия, ритм, нахождение центра, стилизация, баланс, размер, форма, цвет элементов. Поэтому в этой статье мы предоставили информацию по созданию, росписи и отделке узорных композиций произвольной сложности.

Ключевые слова: Композиция, узор, сложный узор, оби, таргыл, тушь.

"Making, painting and finishing patterned compositions of arbitrary complexity"

Makhmudova Yodgorkhan daughter of Ibrahimjon , student of Kokand SPI

Abstract

Such a rule of creating a pattern in a composition consists of observing symmetry, asymmetry, rhythm, finding the center, stylization, balance, size, shape, color of elements, and it is strictly followed. Therefore, in this article, we have provided information on creating, painting, and finishing patterned compositions of arbitrary complexity.

Key words: Composition, pattern, complex pattern, obi, targyl, ink pen.

Kompozitsiya – lotincha soʻz boʻlib, joylashtirish, qurish, tuzish degan maʼnoni anglatadi. Bunda tanlangan naqsh namunasiga koʻra uning elementlari qogʻoz yuzasida bir-biriga bogʻliq holda joylashib, yaxlit kompozitsiyani hosil qiladi.

Istalgan mavzu mazmuniga mos keladigan naqsh kompozitsiyalarini tuzishda avval koʻplab xomaki ishlar, eskizlar ishlanadi va ulardan eng chiroyli namunalar tanlab olinadi.

Naqsh kompozitsiyalarini tuzishda elementlar oʻrnini almashtirish, qoʻshimcha elementlar kiritish orqali uning mazmunini yanada boyitish kabilar ham muhim ahamiyatga egadir. Naqsh mazmunini ifodalashda kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlariga rioya qilish lozim. Bular kompozitsiyaning bir butunligi, elementlar, shakllar, ranglarning takrorlanishi va

ular o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik, kompozitsiyaning tarkibiy qismi bo’lgan rang tuslarining ma’lum bir koloritga bo’ysundirishdan iborat.

Kompozitsiyada naqsh yaratishning shunday qoidasini simmetriya, assimetriya, ritm, markazni topish, stilizatsiya, muvozanat, elementlarning o’lchovi, shakli, rangi kabilarga rioya qilishni tashkil etadi va bunga qat’iy amal qilinadi.

Naqqoshlikda ko’proq quyidagilarga amal qilinadi:

-naqsh namunalaridagi chiziqlar harakatning stilistik birligiga erishish.

-Davriy takrorlanish.

-Simmetrik joylashuv va ranglar mutanosibligini aniqlash.

-Bular mustaqil naqsh chizish jarayonida uning qismlari o’rtasidagi bog’liqlik, naqshdagi elementlarning o’q chizig’iga nisbatan teng ravishda joylashuvi, rang tuslarining bir-biriga muvofiq ravishda naqsh sirtiga yoyilishi, turli gullar, novdalar va shu kabi shakllarning uzviy ritmik jihatdan bog’lanishi hamda shu kabilardan iborat.

Naqshni bo’yashdan oldin tayyor bo’yoq oq qog’ozga surtib, sinab ko’riladi. Qorib tayyorlangan rang tusi talabga javob beradigan bo’lsagina, u bilan kerakli joylar bo’yab chiqiladi. Bunda naqsh namunasidagi mazkur rang tusi bilan bo’yaladigan qismlarga etadigan miqdorda bo’yoq tayyorlab olinadi. Agar bo’yoq etmay qolsa, keyingi tayyorlangan bo’yoq tusi boshqacha bo’lib qolishi mumkin. Natijada naqsh namunasining bir butun, yaxlit ko’rinishiga putur etadi.

Siyoh qalam – eng nozik qil qalam bo’lib, uning yordamida naqsh elementlarining atroflari bir xil qalinlikda ravon chizib chiqiladi. Siyoh so’zi – qora rang degan tushunchani anglatib, qora rangda naqsh elementlarining chetlarini qalamdek chizib chiqish demakdir.

Targ’il – gul, g’uncha, barg elementlarining turli xarakterlarini taroq sifat shakllar yordamida ochib berishdir.

Kompozitsiyaning rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo’yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o’zaro mutanosibligi hisobga olinishi shart. Buning uchun dastlab naqsh kompozitsiyasining qoralama nusxasi chizib olinadi. So’ng, ana shu qoralama asosida (lozim topilgan taqdirda ayirish o’zgartirishlar kiritish orqali) har bir elementga alohida ishlov berilgan holda uning nusxasi kerakli joyga ko’chiriladi va yaxlit naqsh tuziladi.

Naqshda kompozitsiyalar asosan yakka va qo’sh bandli novdalar ishtirokida tuziladi. Yana bir boshqa naqsh kompozitsiyasini tuzish uchun mehrob ko’rinishigagi naqsh elementlarini tanlab olamiz.

Mavjud mehrob elementini yo’l, to’rtburchak va aylana shakllari ichiga joylashtiramiz. Ushbu mehrob shakli kompozitsiyada yasovchi (asosiy shakl) vazifasini o’taydi. Navbatdagi chiziluvchi barcha naqsh elementlarini to’ldiruvchi elementlar deb atash mumkin. Chunki ular (novda, barg, gul, kurtak, shkufta va hokazo) naqsh yuzalarini to’ldirib turadilar. Endi mehrob ko’rinishigagi shakllarga novda harakati kiritiladi. So’ngra, shakl yuzalariga mos ravishda lola guli hamda kurtak naqsh elementlarini chizamiz. Bunda o’ziga xos ko’rinishdagi yangi naqsh nusxalari hosil bo’ladi.

Demak, kompozitsiyalar to'rt bosqichda, to'rtta naqsh elementi yordamida tuzildi. Ushbu naqsh kompozitsiyalarini yo'l ichiga tuzilganiga ko'ra "mehrob hoshiya", to'rtburchak shakliga "mehrobli patnis" va aylana uchun "mehrob aylana" naqshlari deb nomlanadi.

Adabiyotlar:

- 1.Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 3(5), 6-9.
- 2.Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. Linguistics and Culture Review, 5(S3), 1574-1585.
- 3.Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. Экономика и социум, (5-1), 445-448.
- 4.Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www. conferencepublication. com, 22.
- 5.Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(12), 20-22.
- 6.Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. International Journal on Integrated Education, 3(8), 215-217.
- 7.Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.
- 8.S.Bulatov "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010
- 9.Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

10. Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020